

ONA TILIM - JONU DILIM

*Toshkent shahar Yashnobod tumani
69 -maktab o'zbek tili fani o'qituvchi
Axmedova Xikoyat Tog'ayevna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining ijtimoiy-madaniy ahamiyati, tilimizning betakror jihatlari, o'ziga xosligi hamda tilga muhabbat ifodasi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, davlat, taraqqiyot, xalq og'zaki ijodi, millat.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining istiqloлга intilishi, mustaqillikka erishish arafasidagi dastlabki dadil qadami o'zbek tiliga Davlat tili maqomini berishdan boshlandi. Mustaqillik e'lon qilinmay turib, uzoq yillar davomida bo'g'ilib, qadrsizlanib kelayotgan milliy tilimizni saqlash, tiklash, asrash, yuksaltirish uchun huquqiy zamin yaratildi. Bu ham til erki, ozodligi, taraqqiyotining millat taqdiriga, milliy hurriyatga nihoyatda chambarchas bog'liq ekanligini, millat va til taqdiri o'zaro mustahkam rishta bilan payvand etilganligini namoyish etuvchi tarixiy haqiqatdir.

Til insonlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, yaratganning insonlarga bergan ne'matidir. Har qanday millatning iftixori, bebaho boyligi uning o'z ona tilidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bugun millat bilan birga yaralib, shonli tarixning barcha sokin va suronli davrlarini millat bilan hamnafas bosib o'tib, millat dardu quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan, Vatan yanglig' bepoyon va muqaddas, ona kabi mo'tabar va munis, jon kabi yaqin va aziz o'zbek tilimizning maqomu martabasi Prezidentimiz ShavkatMirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabr kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni qabul qilingan kuni keng nishonlashto'g'risida"gi qarori bilan yana bir karra yuksaldi, e'zoz topdi.

O'zbek tilimiz "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, mamlakatimizning siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida g'oyat muhim o'rin egallab kelayotgan buyuk qadriyatdir" deya ulug'lanadi ushbu qarorda.

Darhaqiqat, o'zbek tili bugungi kungacha ko'p ming yillik tarixiy taraqqiyot yo'lini mardonavor bosib kelmoqda. O'rxun-Enasoy yodgorliklaridagi bitiklardantortib hozirgi davrgacha yaratib kelinayotgan ilmiy, adabiy, ma'naviy-ma'rifiy manbalar o'zbek tilining shakllanish va rivojlanish tendensiyalari, adabiy ifodasi, ma'no qatlamlari, lug'at tarkibi to'g'risida atroflicha va asosli ma'lumotlar bera oladi.

Xalq og'zaki ijodining nodir namunalaridan boshlab, qadimiy bitiktoshlardagi yodnomalar, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy, Furqat, Uvaysiy, Nodira, Behbudiy, Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi ijodkor-mutafakkirlar merosi bu boradagi salmoqli manbalar sirasiga kiradi. Shubilan bir qatorda, keyingi avlod vakillari, XX-XXI asr ma'rifati, adabiyoti namoyondalari, tilshunos, adabiyotshunos allomalari ham o'z badiiy, ijodiy, ilmiy faoliyati bilan o'zbek tilining adabiy, ma'naviy-ma'rifiy boyishi va yuksalishiga, tobora sayqallanib kamol topishiga benazir hissa qo'shib kelmoqda [1].

Biz ajdodlarimizning merosini, uzoq va yaqin o'tmish hayot lavhalarini, davlatchiligimizning tarixiy asoslarini, milliy qadriyat va an'analarimizni ana shu milliy til vositasidagina yanada chuqurroq anglaymiz, o'zlashtiramiz, mustahkamlaymiz, kelajak avlodga yetkazilishini ta'minlab bera olamiz. Shu boisdanham o'zbek tili o'zbek xalqining "milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, buyuk qadriyat" sifatida yuksak maqomga ega.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ilmiy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy- mafkuraviy o'zgarish va yuksalishlar, dunyoviy hamkorlik va aloqalar bevosita tilga ham o'z ta'sirini o'tkazadi: adabiy til lug'at tarkibida, ma'no qatlamlarida eskirish, yangilanish jarayonlari

kechadi, hattoki, tilning grammatik tabiatida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shu bois til hamisha tahriru tadqiqqa, e'tiboru e'zozga ehtiyoj sezadi, muntazam faollikda bo'ladi.

Biz bugun ayrim aholi va yoshlar o'rtasida o'z milliy davlat tilimizga bepisandlik munosabatlarini hamko'plab kuzatamizki, bunday holatlarning barchasi milliy til barqarorligi va yuksalishi yo'lida zudlik bilan yechilishi lozim bo'lgan bir qancha muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Davlat tilini tantanali nishonlashga qaratilgan qarorda "O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari" mavzusidagi xalqaro hamda "O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyalari o'tkazilishining belgilanishi yuqoridagi masalalar yechimiga qaratilgan zaruriy ko'rsatmalardir [2].

Shuningdek, yuqori intellektual salohiyatli, har tomonlama barkamol avlod tarbiyalash yo'lida zamonaviy talablar asosida tashkil etilgan Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar ham yurtimizda ilm-fan, madaniyat va san'at sohasi taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bilan bir qatorda milliy manfaatlarni, milliy qadriyatlarni himoya qilish yo'lidagi da'vatkor amaliy harakatlar mahsulidir.

Xususan, Muhammad Rizo Ogahiy, Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjon va Zulfiya, Ibroyim Yusupov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Halima Xudoyberdieva, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktablari barkamol vatanparvarlarni, yuksak iqtidorli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan ma'rifat maskanlari, til va adabiyotning yashnash va yuksalish o'chog'i sifatida qad ko'targan ziyo mash'allaridir. Ularning har biri milliy tilimiz himoyachisi, targ'ibot va tashviqot manbaidir [3].

Biror manzilni aniqlash uchun ma'lumotlar byurosiga qo'ng'iroq qilsak, sof o'zbek tilida javob olamiz. Bir vaqtlar nuqul o'zga tilda gapirishga majbur bo'lgan "tez yordam"ni chaqirish ham sodda o'zbeklarga katta muammo edi. Shu yil bahorda "Turkiston" saro-yida "Oltin qalam" Milliy mukofoti g'oliblarini taqdirlash marosimida BMT va YEXHT kabi xalqaro tashkilotlarning vakillari, hijjalab bo'lsa- da, o'zbek tilida chiqish qilishdi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi bo'lgan xonim Alisher Navoiyning "Olam ahli bilingizkim..." satrlarini yoddan aytdi. Zaldagilar ularni

qizg'in olqishlashdi. Sabab? Chunki bu diplomatlar o'zbekcha nutq irod qilish orqali O'zbekistonga, o'zbek xalqiga samimiy hurmat ko'rsatishdi. Yetti yot begona millat vakillarining bunday hafsalasi, o'zimizda tug'ilib, umr bo'yi shu yerda yashab, mahalliy millat tilini o'rganmagan yurtdoshlarimizning tutumi bizni ajablantiradi. Axir O'zbekistonning nonini yeb, shu yurt fuqarosi hisoblanib, tilini o'rganmagan insonlar haqida nima deyish mumkin?!

Yana bir muammo. Oliy ma'lumotli, hatto nomzodlik, balki doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan ziyolilarning ba'zilar o'z ona tilida to'rt qator matnни yozolmaydilar. Otasi o'zbek, onasi o'zbek, o'zi ham o'zbek, lekin ruscha savodchiqargan. Yaqinda shunday olimlardan biri rus tilida yozgan maqolasini olib keldi. Ushbu matnни, yaxshisi, o'zingiz o'zbekchalashtirib bering, desak, "Ana shunga no'noqmiz-da", degan javobi bizni o'yga toldirdi. Qiziq, biz tilga olgan Qonun bunday ziyolilarga taalluqli emasmi?!

Ba'zan boshqaruv idoralarida mas'ul lavozimda ishlayotgan xodimlar ham o'z tilida yozishlari qiyinligini aytishadi. Ayrim hujjatlarga nazar tashlasangiz, u avvalrus tilida yozilgani, so'ng davlat tiliga tarjima qilingani ko'rinib turadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek tilining nafosatini Alisher Navoiy bobomizdan tortib asrlar mobaynida mumtoz yozuvchi va shoirlarimiz o'z ijodlari orqali namoyon etib kelishgan. Ajdodlarimiz yaratgan boy merosni zo'r ishtiyoq va hafsala bilan o'rganishimiz kerak. Buning uchun Vatanimizda davlat maqomi berilgan o'zbek tilini e'zozlashimiz, qalblarimizga singdirishimiz kerak. Bu chin vatanparvarlikning yana bir namunasi hisoblanadi.

Biz Davlat tilining asosiy targ'ibotchisi, himoyachisi bo'lgan har bir yurtdoshimiz, millatdoshimizni o'zbek tili taraqqiyoti yo'lida birlashishga, hamkor, hamfikir bo'lishga chorlab qolamiz. Zero, kuch – birlikda, yuksalish – birlashishda, taraqqiyot – yakdillikda, ravnaq – hamkorlikda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shayxislamov N. Ona tili darslarida o'quvchilar nutqini o'stirishning asosiy yo

‘nalishlari //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 4.

2. Xakimova I. M., Sadirov A. A. Zamonaviy tilning yoritilishi //Science and Education. – 2020. – T. 1. –№. 4.

3. Adelya I. N., Islombek S. K., Axmedova M. M. Rol literatury v formirovanii grajdanskogo prava //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 4.

4. Ravshanova G. R. Kreativlik–shaxsning yaxlit tarzda rivojlanishi omili //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 3.